

НОВИНИ. МОЗ України оголосило стратегію реформи медичної освіти

22 березня заступник міністра охорони здоров'я Олександр Лінчевський на парламентських слуханнях у Верховній Раді України "Медична освіта в Україні: погляд у майбутнє" зробив доповідь "Реформа медичної освіти: рішучі зміни у нерішучому середовищі" [1, 2], у якій оголосив стратегію міністерства щодо реформи медичної освіти України. За думкою Лінчевського основним аспектом оцінки роботи вищих медичних навчальних закладів мають бути не кількісні показники, а якість підготовки медичних (фармацевтичних) кадрів.

МОЗ пропонує переглянути механізм та обсяг формування державного замовлення та запровадити відкритий конкурс при зарахуванні абітурієнтів, аналізує взаємозв'язок якості навчання та витрат на кожного студента, окремо від фінансування галузі в цілому, наголошує на встановленні вартості навчання за кошти юридичних/фізичних осіб на рівні не меншому, ніж за кошти державного бюджету. Акценти при навчанні у ВМНЗ мають бути перенесені на здобуття практичних знань і вмінь, для чого українські навчальні програми мають бути синхронізовані з більш практично-орієнтованими європейськими програмами. Вимоги до професорсько-викладацького складу мають бути підвищені. Для досягнення цілей реформи знадобляться спільні зусилля міністерства, студентів, викладачів та законодавців.

Тези презентації [3] з посиланнями на змістовні джерела:

"Жодне навчання не здатне ліквідувати дефекти відбору"

Підвищення мінімального порогу прохідного балу для зарахування на медичні (фармацевтичні) спеціальності на рівні не нижче 150 балів.

Детальніше: www.vstup.info

Дефіцит медичних кадрів: реальність чи міф?

Укомплектованість штатів, %:

Згідно з прогнозом потреба у працівниках охорони здоров'я:
у 2016 році - 5,6 тис. осіб,
у 2019 році - 18,6 тис. осіб.

Видатки збільшуються, а якість навчання?

◆ тис.грн.

Якість навчання залежить від витрат на кожного студента!

Дешево навчання - дешево знання

Детальніше: https://afmc.ca/pdf/AdmissionRequirementsfor2015_en.pdf

Держава готує надмірну кількість лікарів! І готує неякісно...

Детальніше:

<https://www.aamc.org/data/facts/>,

<https://afmc.ca/publications/canadian-medical-education-statistics-cmes/archives>

Навчання “контрактникам” оплачується з бюджету

Вищий навчальний заклад. Напрямок підготовки – Лікувальна справа	Вартість навчання за кошти держбюджету (грн)	Вартість навчання за кошти фізичних/юридичних осіб (грн)
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний уні- верситет»	22 998,79	20 000,00
Львівський національний ме- дичний університет імені Да- нила Галицького	25 130,00	18 537,00
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова	23 360,00	20 620,00

Детальніше: http://www.ac-rada.gov.ua/doccatalog/document/16750191/zvit_17-2.pdf

Якісні зміни освіти - заради якості навчання

1. Перегляд механізму та обсягу формування державного замовлення.
2. Запровадження відкритого конкурсу при зарахуванні абітурієнтів.
3. Збільшення видатків на одного студента медичної (фармацевтичної) спеціальностей.
4. Встановлення вартості навчання за кошти юридичних/фізичних осіб на рівні не меншому, ніж за кошти державного бюджету.

*“...Цінувати нарівні зі своїми батьками того, хто навчив мене лікарської умілості...”
Клятва Гіпократа*

Приклади щодо цитування наукових праць співробітників медичних ВНЗ України:

Науковець, навчальний заклад	Цитування	Індекс Гірша
Ігор Бондаренко, Дніпропетровська медична академія	13699	40
Роман Лесик, Львівський НМУ ім. Данила Галицького	2055	23
Ростислав Білий, Львівський НМУ ім. Данила Галицького	964	16
Дмитро Мінченко, НМУ ім. О. О. Богомольця	689	11
Анатолій Свініцький, НМУ ім. О.О. Богомольця	512	10

Науковець, навчальний заклад	Цитування	Індекс Гірша
Лариса Мороз, ВНМУ ім. Пирогова	849	8
Петро Колісник, ВНМУ ім. Пирогова	397	9

Для порівняння:

Викладач Медичної школи Гарварду R. Kessler
має індекс Гірша 246 та кількість цитувань 266305

Професор імунології Єльського університету R. Flavell
має індекс Гірша 215 та 171 803 цитування

Детальніше: <https://scholar.google.com/>

Плагіат / Фальсифікації / Перебільшення результатів

Академічна доброчесність? Ні, не чули!

Детальніше: <http://false-science.ucoz.ua/>

Мова медичної спільноти - англійська

“Сьогодні усі найвпливовіші медичні журнали написані англійською мовою... Усі лікарі обрали для себе єдину мову для міжнародного спілкування”.

The language of medicine. HR Wulff. J R Soc Med. 2004 Apr; 97(4): 187–188.
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15056745>

Якість освіти - це якість викладання!

1. Контроль за дотриманням викладачами принципів академічної доброчесності.
2. Наявність у викладачів ВМНЗ рівня володіння англійською мовою не нижче рівня B2.
3. Приведення навчальних програм у відповідність до європейських стандартів.
4. Визнання лише публікацій в англійськомовних реєр-ревію виданнях. Відмова від переліку видань МОН.

Маленький “КРОК” для випускника - якісний стрибок для медичної освіти

Ліцензійний інтегрований іспит «КРОК» - основа об'єктивного зовнішнього незалежного оцінювання медиків.

Проблеми:

- розробка некоректних тестових завдань викладачами ВМНЗ
- низький рівень підготовки студентів

Вирішення:

- екзаменаційний тест IFOM (International Foundations of Medicine)
- практичне оцінювання студентів-медиків – OSCE (Objective Structured Clinical Examination).

Медична освіта в Україні

Перегляд спеціальностей згідно з Директивою ЄС про визнання професійних кваліфікацій

Безперервна медична освіта

- створення конкурентного освітнього середовища: "гроші йдуть за слухачем (курсантом)"
- вільний вибір закладу, форми навчання (курси, стажування, e-Learning)
- визнання міжнародних тренінгів та онлайн-курсів
- перегляд системи нарахування балів (кредитів)

Джерела:

1. Лінчевський О. Реформа медичної освіти: рішучі зміни у нерішучому середовищі / МОЗ України, 23 березня 2017.
<http://moz.gov.ua/article/news/reforma-medichnoi-osviti-rishuchi-zmini-u-nerishuchomu-seredovischi>
2. Парламентські слухання 22.03.2017 "Медична освіта в Україні: погляд у майбутнє". Частина 1 / RadaTVchannel. <https://youtu.be/ym0EaSom2cE>
3. Презентація доповіді Лінчевського О. "Реформа медичної освіти: рішучі зміни в нерішучому середовищі" на парламентських слуханнях у Верховній Раді України 22.03.2017 "Медична освіта в Україні: погляд у майбутнє". <https://www.slideshare.net/MOZukr/ss-73506506>

Посилання:

[МОЗ України оголосило стратегію реформи медичної освіти (за матеріалами доповіді заступника міністра О. Лінчевського "Реформа медичної освіти: рішучі зміни в нерішучому середовищі") / Вісник Харківського Регионального Інституту Проблем Громадської Охорони Здоров'я, 2(76). - Харків: ХРІПОЗ, 2017. - С. 5-11. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2532129>]

Ключові слова: медична освіта, Україна, стратегія МОЗ.

На русском: [МЗ Украины огласил стратегию реформы медицинского образования (по материалам доклада заместителя министра А. Линчевского "Реформа медицинского образования: решительные изменения в нерешительному среда") / Вестник Харьковского Регионального Института Проблем Общественного Здравоохранения, 2(76). - Харьков: ХРІПОЗ, 2017. - С. 5-11. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2532129>]

Ключевые слова: медицинское образование, Украина, стратегия Минздрава.

In English: [Ministry of Health of Ukraine has announced a strategy for reforming medical education (according to the report of Deputy Chief Minister A. Linchevsky "The reform of medical education: decisive changes in the indecisive environment"), 2017 (ukr.) / Bulletin of Kharkiv Regional Institute of Public Health Services, 2(76), pp. 5-11. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2532129>]

Keywords: medical education, Ukraine, strategy of the Ministry of Health.